

ҚЎҚОН ХОНЛИГИДА ҚАШҚАР САВДОСИДА ОТНИНГ ТРАНСПОРТ СИФАТИДАГИ ЎРНИ

Турғунов Жахонгир,
SAMU халқаро тиббиёт университети ўқитувчиси

Аннотация: Мақолада Қўқон хонлигида от ва туялар карвонининг савдо алоқаларидаги ва иқтисодий ҳаётдаги роли ўрганилади. Қашқар билан боғлиқ ташқи савдо йўлларида от ва туялар асосий юк ташувчи транспорт воситаси сифатида хизмат қилгани, уларнинг ҳарбий, жамоат ва шахсий соҳалардаги қўлланилиши таҳлил қилинади. Мақола Қўқон хонлиги иқтисодий барқарорлиги ва минтақадаги савдо-иқтисодий алоқалар ривожига от ва туяларнинг аҳамиятини яққол намоён этади.

Калит сўзлар: Қўқон хонлиги, от, туя, транспорт, савдо алоқалари, иқтисодий ҳаёт, Қашқар, карвон, ташқи савдо, ҳарбий транспорт.

Аннотация: В статье исследуется роль караванов из лошадей и верблюдов в торговых связях и экономической жизни Кокандского ханства. Анализируется использование лошадей и верблюдов в качестве основных транспортных средств для перевозки грузов на внешних торговых путях, связанных с Кашгаром, а также их применение в военной, общественной и личной сферах. Статья наглядно демонстрирует значимость лошадей и верблюдов для экономической стабильности Кокандского ханства и развития торгово-экономических связей в регионе.

Ключевые слова: Кокандское ханство, лошадь, верблюд, транспорт, торговые связи, экономическая жизнь, Кашгар, караван, внешняя торговля, военный транспорт.

Abstract: The article examines the role of horse and camel caravans in the trade relations and economic life of the Kokand Khanate. It analyzes the use of

horses and camels as the main means of transport for carrying goods along external trade routes connected with Kashgar, as well as their application in military, public, and personal spheres. The article clearly demonstrates the importance of horses and camels for the economic stability of the Kokand Khanate and the development of trade and economic relations in the region.

Keywords: Kokand Khanate, horse, camel, transport, trade relations, economic life, Kashgar, caravan, external trade, military transport.

Қўқон хонлиги Марказий Осиё тарихида муҳим ўринга эга бўлган даврлардан бири бўлиб, у нафақат сиёсий ва маданий, балки иқтисодий жиҳатдан ҳам катта аҳамиятга эга эди. Айниқса, савдо алоқаларида от ва туялар қарвони асосий транспорт воситаси сифатида хизмат қилгани, бу давлатнинг ички ва ташқи иқтисодий муносабатларини мустаҳкамлашда муҳим роль ўйнаган. Хусусан, Манжурлар ҳукумати билан тузилган тинчлик ва савдо келишувлари орқали Қўқон хонлиги савдо йўллари тиклаб, турли мамлакатлар билан алоқаларини кенгайтирган. От ва туялар нафақат юк ташишда, балки инсонлар орасидаги савдо ва маданий алмашинувларда ҳам муҳим восита бўлган. Шунингдек, улар ҳарбий ҳаракатларда ва иқтисодий ҳаётнинг турли жабҳаларида марказий роль ўйнагани сабабли, Қўқон хонлигидаги транспорт тизимининг ўрганилиши бу даврнинг умумий иқтисодий ва ижтимоий ривожланишини яхшироқ тушунишга ёрдам беради.

Савдо алоқаларида от ва туялар қарвони муҳим бўлиб, барча давлатлар билан савдо муносабатларида бу яққол кўзга ташланади. Манжурлар ҳукумати молиявий қийинчиликларга дуч келган пайтда, Қўқон билан урушга қодир бўлмаётганлиги сабабли, генерал Чин Линг орқали элчилар юбориб, тинчлик ва савдо келишувига эришди. Элчилар Қўқонга ўзлари билан бирга кўплаб қумуш ёмбулар, хитой чинни идишлари ва бошқа моллар юкланган от ва туялар қарвонини олиб келганлар. Бу қарвонлар орқали савдо алоқалари яна тикланди. Илий маъмурияти қўқонлик савдогарларнинг Шарқий Туркистонда савдо қилишига имкон яратди, тортиб олинган мол-

мулклар ва уй-жойлар қайтариб берилди. Қашқарликлар ҳам ўз юртларига тинчлик билан қайтиб келишди.

Қўқон хонлиги даврида от ва туялар савдо алоқаларида асосий транспорт воситалари ҳисобланган. Айниқса, Хитой ва Қўқон ўртасидаги 1831 йилги шартнома орқали Қўқон хони Қашқарда савдогарлардан бож йиғиш ҳуқуқини қўлга киритган. Шу сабабли, Қўқон расмийлари савдогарларни йўл қароқчиларидан ҳимоя қилиш ва юкларни манзилга етказишда фаол иштирок этган.

Бу жараёнда отлар ва туялар юк ташишда марказий ўрин тутган. Ч. Ч. Валихоновнинг кундалик дафтарларида қайд этилишича, Россия карвони Қашғарга йўл олганида, қаттиқ довлонлар ва совуқ об-ҳаво туфайли юк ташувчи ҳайвонлар — хусусан, **от ва туялар толиқиб, озиб кетган, кўпларининг туёқлари ёрилиб**, ҳар куни бир-иккитаси ҳалок бўлган. Масалан, 101 туядан фақат 36 таси Қашғаргача етиб борган. Бу мисол от ва туяларнинг ҳам юк ташишдаги аҳамияти, ҳам қийин шарт-шароитлардаги таъсирини яққол кўрсатади.

Қашқар билан бўлган савдода юклар айнан Қўқон орқали ўтган ва юкларни **отларда ташиш асосий усул** ҳисобланган. Ҳар бир отга тахминан **8 пуд** (тақрибан 130 кг) юк юкланган ва улар Қўқондан Қашқарга **14–20 кунлик йўлни** босиб ўтарди. Отлар учун йўл харажати сифатида **2 дан 4 тиллагача** тўланган — бу эса отнинг нақадар муҳим ва қиммат восита бўлганини кўрсатади.

Ҳар йили Қашғардан Қўқонга **30 000 отда чой**, юзлаб отларда турли матолар, доривор моддалар ва атторлик буюмлари олиб келинар эди. Қўқондан эса Қашғарга рус темири, ипак, бўз, бўёқлар, нашаванд гиёҳлари ва олтин юборилган.

М. Д. Скобелевнинг маълумотларига кўра, Қўқон–Қашғар ўртасидаги йиллик савдо ҳажми **30–40 минг тиллага** етган. Бу кўрсаткич от карвонларининг иқтисодий аҳамияти қанчалик юқори бўлганини яққол намоён этади.

Қўқоннинг ташқи савдо тизимида отлар фақат юк ташувчи восита эмас, балки бутун иқтисодий айланманинг асосий тиргакларидан бири бўлган. Фарғона водийси, айниқса Қўқон хонлигида отлар нафақат ҳарбий ва сиёсий кучи билан, балки **иқтисодий ҳаёт ва транспорт тизимининг асосий устуни** сифатида муҳим ўрин тутган. Шу боис, отлар нафақат карвонларда, балки махсус мослаштирилган **Қўқон араваларини** тортишда ҳам асосий ҳаракат кучидир. Қўқон аравалари катта ғилдиракли бўлиб, турли ер-шароитларда — кичик ариқлар, лой кўчалар, ёмғирда ботқоқ йўллардан бемалол ўта оларди. Бу аравалар ҳар бир от билан **40 пудгача (650 кг) юк**, туя қўшилганда эса **60 пудгача (беш тонна яқини) юк** ташиш имкониятига эга бўлган. Бундай юклар асосан Фарғонадан Қашғар, Бухоро, Хива ва бошқа минтақаларга олиб борилган.

А. Миддендорф ўз сафарида гувоҳи бўлган манзарада, отлар дарёдан ўтишда ҳам **қайиқ паром**и ўрнини босадиган араваларни тортган. Сирдарёда отлар қайиққа боғланиб, юк тўла аробаларни тортган. Суғориладиган отларга қайғурувчи аравакашлар ўзлари сувга тушиб, чарчаган отларга ёрдам беришган.

Бу мисоллардан кўринадикки, **от фақат юк тортиш учун эмас, балки инсон ва мол-мулкни хавфли жойлардан ўтказишда ҳам муҳим восита** бўлган. Фарғоналиклар ўз отларига меҳрибон бўлиб, уларга соябон тўшаш, тозалаш ва яхши овқатлантиришни доимий одатга айлантиришган. Қўқон хонлиги ва Фарғона водийсида от – бу шунчаки ҳайвон эмас, балки **иқтисодий барқарорлик, транспорт самарадорлиги ва инсоний ғамхўрлик тимсоли** сифатида яшаб келган. Отсиз Қўқоннинг ташқи савдоси, ички бозор айланмаси ва мулозамат тизимини тасаввур этиб бўлмас эди.

Худоёрхонзоданинг “Анжумут-таворих” асарининг “Эрдонахон номи билан мўлаққаб ва машҳур бўлган Абдулқаюмхон ибн Абдурахимхоннинг жаҳонбонлик зикри» бўлимида Қўқон қўшинлари ҳаракатида от ва туяларнинг юк ташишдаги фаолияти ҳақида батафсил ёзилган. Ҳарб

юришлардан қйтиш йўлида қўшиннинг барча лаш-лушлари, жанг асбоб-ускуналари, хайма ва ўтовлари туя ва отларга юкланган¹. Бу ҳайвонлар транспорт вазифасини самарали бажаргани туфайли ҳарбий ҳаракатларнинг муваффақиятли амалга ошишига хизмат қилган. Бироқ, йўлда душманлар томонидан бу карвонга ҳужум қилинган ва уларнинг бир қисми асирга олинган, бир қисми ўлдирилган. Бу воқеа от ва туялар ҳарбий ҳаракатларда юк ташиш воситаси сифатида қанчалик муҳим рол ўйнаганини, шунингдек, уларнинг аҳамиятини кўрсатади.

Қўқон хонлигида от ва туялар савдо алоқаларида ва иқтисодий муносабатларда муҳим транспорт воситаси бўлиб хизмат қилган. Улар нафақат юк ташишда, балки ҳарбий ҳаракатлар, жамоат ва шахсий ҳаётда ҳам кенг қўлланган. Хусусан, Қашқар билан боғлиқ савдо йўлларида от ва туялар карвони асосий роль ўйнаб, товарларни узоқ масофаларга етказишда ишончли восита бўлган. Бу эса Қўқон хонлигининг ички ва ташқи иқтисодий фаолиятининг барқарорлигини таъминлаб, минтақадаги савдо-иқтисодий алоқаларнинг ривожига хизмат қилган.

Шунингдек, от ва туялар нафақат транспорт воситаси, балки ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаётда ҳам муҳим ўрин тутишган. Улар Қўқон хонлигининг иқтисодий барқарорлиги ва транспорт тизимининг асосий устуниси сифатида кўрилган. Мазкур транспорт воситалари орқали савдо алоқалари фаоллашган, мамлакат иқтисодиётининг ривожланишига ҳисса қўшилган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Қўлдошев Ш. Қўқон хонлиги ва Шарқий Туркистон ўртасидаги сиёсий, иқтисодий ва маданий алоқалар (XVIII-XIX аср ўрталари). Тарих фан.номз... дисс. – Тошкент, 2009. – 140 б.

¹ Худоёрхонзода. Анжумут-таворих / Тожик тилидан таржимон Ш.Воҳидов. Кириш, изоҳлар ва факсимиле наشري муаллифлари ш,Воҳидов, Ҳ.Бобобеков. – Тошкент, 2012, Воҳидов 200-б

2. Турсунов Б. Мансабнинг моҳияти ва маъсулияти (Қўқон хонлигидаги харбий бошқарув тизимининг айрим жиҳатлари). // Таълим ва тафаккур. – Тошкент, 2005. – № 1. – Б. 30-31; Ўша муаллиф. Қўқон хонлигида харбий иш ва қўшин: ҳолати, бошқаруви, анъаналари (XIX асрнинг 70-йилларигача). Тарих фан.номз... дисс. – Тошкент, 2006. – 164 б.
3. Бобобеков Ҳ. Н. Қўқон тарихи. – Тошкент: Фан, 1996. – 114-бет
4. Худоёрхонзода. Анжумут-таворих / Тоҷик тилидан таржимон Ш.Воҳидов. Кириш, изоҳлар ва факсимиле наشري муаллифлари ш,Воҳидов, Ҳ.Бобобеков. – Т
5. Хатамова, З. (2021). Expenditure of income from taxes and levies in the kokand khanate: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1230>. In *research support center conferences* (No. 18.05).
6. Хатамова, З. (2023). Из истории денежной политики в финансовой системе Коканского ханства. *Актуальные проблемы истории Узбекистана*, 1(1), 327–336. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/history-of-uzbekistan/article/view/16511>
7. Nazirjonovna, K. Z. (2022). Political-Financial Analysis of the Issues of Science of the Kokand Khanate in the Work of Khudoyorkhonzade “Anjum At-Tavorikh”. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*, 3(10), 102-111. Retrieved from <https://cajssh.centralasianstudies.org/index.php/CAJSSH/article/view/463>
8. Muhiddinovich, B. I. (2020). Negative impact of the tax system on political life-on the example of the history of the Kokand Khanate (1850–1865). *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 790-795.
9. Burkhonov, I. (2021, June). The importance of the scientific heritage of asomiddin urinboyev in the study of the history of the Kokand khanat. In *Конференции*.

10. Burkhonov, I. (2021). The importance of the scientific heritage of Asomiddin Urinboev in the study of the history of the Kokand Khanate: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1242>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.05).
11. Muhiddinovich, B. I. (2022). The Importance of Asomiddin Urinboev's Scientific Research in the Study of the History of the Kokan Khanate. *Kresna Social Science and Humanities Research*, 3, 175-179.
12. Muhiddinovich, B. I. (2022). In the Study of the History of the Kokand Khanate. *Eurasian Journal of History, Geography and Economics*, 6, 68-71.
13. Burkhanov, I. (2022). FROM THE HISTORY OF THE USE OF THE SCIENTIFIC HERITAGE OF KOKAND SCIENTISTS ASOMIDDIN URINBOEV. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 2(10), 63–67.
14. Хатамова, З. (2021, August). EXPENDITURE OF INCOME FROM TAXES AND LEVIES IN THE KOKAND KHANATE: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1230>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.05).
15. Хатамова, З. Н. Особенности налоговой системы Кокандского ханства / З. Н. Хатамова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 5 (295). — С. 254-256. — URL: <https://moluch.ru/archive/295/66918/>
16. Nazirjonovna, H. Z., & Abdumannobovich, N. M. (2020). Tax system on the territory of Kyrgyzstan during the Kokand Khanate. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(6), 209-212.
17. Xatamova, Z. (2020). Expenditure of state funds replenished by taxes in the history of the Kokand Khanate. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 5(3), 274-277.
18. Nazirjonovna, K. Z. (2024). THE SIGNIFICANCE OF ZAKAT IN THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKAND KHAN. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 12(3), 100-105.

19. Nazirjonovna, K. Z. (2024). FROM THE HISTORY OF THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKAND KHAN: CUSTOMS TAX AND OTHER COLLECTIONS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 12(3), 94-99.
20. Nazirjonovna, K. Z. (2024). THE ISSUE OF CRAFTSMANSHIP IN THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKAND KHANATE. *World Bulletin of Public Health*, 31, 8-10.
21. Burkhanov I.A VIEW ON THE LIFE AND SCIENTIFIC ACTIVITY OF A. URINBOEV. (2024). *Synergy: Cross-Disciplinary Journal of Digital Investigation* (2995-4827), 2(11), 24-27. <https://multijournals.org/index.php/synergy/article/view/2639>
22. Burkhanov I. M. (2024). The Significance of A. Orinboev's Research in the Study of the Historical Heritage of the Turkish People. *Excellencia: International Multi-Disciplinary Journal of Education* (2994-9521), 2(11), 113-117. <https://doi.org/10.5281/>
23. Xatamova Zumradxon Nazirjonovna. (2023). QO'QON XONLIGI MOLIYAVIY TIZIMIGA ELCHILIK MASALALARINING TA'SIRI: XUDOYORXONZODANING "ANJUM AT-TAVORIX" ASARI ASOSIDA: THE IMPACT OF THE AMBASSADOR'S PROBLEMS ON THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKAND-KHANATE: ON THE BASIS OF "ANJUM AT-TAVORIH" OF KHUDYAROKHANZODA. *Farg'ona Davlat Universiteti*, 28(5), 12. Retrieved from <https://journal.fdu.uz/index.php/sjfsu/article/view/2192>
24. Nazirjonovna, K. Z. (2024). The Issue of Financing Material-Architectural Culture in the History of the Kokan Khan. *EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY*, 4(11), 189–193. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejbsos/article/view/4603>
25. Khatamova Zumradkhan Nazirjonovna. (2024). An Organic Research of the History of the Turkish Nations: A Social Problem in the Financial System of the Kokand Khanate. *American Journal of Political Science and Leadership*

Studies, 1(7),

30–32.

Retrieved

from

<https://semantjournals.org/index.php/AJPSLS/article/view/505>

